

С их допомогою, можливо, не тільки изучать нинішнєє состояние любого храма или другого религиозного назначения, но и восстанавливать утраченнєє в прошлом архитектурнєє элементы.

1. Лобанов А.Н. Аналитическая фотограмметрия. — М.: Недра, — 1972.
2. Лобанов А.П. Овсянников Р.П. Дубиновский В.К. и др. Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины. — М.: Недра 1975.
3. Левчук Г.П. Зайцев А.К. Инженерная геодезия. Итоги науки и техники. — М: ВИНТИ. — 1974.
4. Панкратьев Ю.Н. Пузанов Б.С. Сердюков В.М. Инженерная фотограмметрия. — Львов: ЛГУ. — 1964.
5. Пухов В.Д. Заитов И.Р. Метод симультанной стереофотограмметрии для изучения размеров и формы тела. — Вопросы антропологии: МГУ. — Вып.35. — 1970.
6. Геодезия и картография. — 1998-2003.
7. Годовой отчет экспериментальной лаборатории НКПИКЗ. — 2003.
8. Годовой отчет экспериментальной лаборатории НКПИКЗ. — 2004.

О.В.Дьякова (Харків)

ОЗЕРЯНСЬКА ІКОНА БОЖОЇ МАТЕРІ – ПРАВОСЛАВНА СЯТИНЯ ХАРКОВА

Духовне відродження тісно пов'язане із релігійними постулатами. З давніх часів у скрутний час люди йшли до храмів, сподіваючись на чудо. І часто звертали увагу на те, що деякі православні ікони зціляли душу і тіло. До таких ікон зверталось все більше і більше людей, вважаючи їх святими.

Серед православних святинь таких ікон відомо дуже багато. На території Слобідської України, центром якої є Харків, вже з XVII ст. відомі ікони Божої Матері: Озерянська, Охтирська, Каплунівська, Височинівська та Пісчана. У наступні часи з'явилися й інші чудотворні ікони: Спасителя у с. Мала Чернетчина Сумського повіту, Святителя Миколая у кафедральному соборі та у Миколаївській церкві м. Лебедина (зараз Сумська область), святої мучениці Параскеви у П'ятиницькій церкві с. Бережок Лебединського повіту та інші [1, 155 - 156].

Для Харкова найбільшою святинею вважається Озерянська ікона Божої Матері. Мета даної статті висвітлити історію існування ікони від часу її знаходження у XVII ст. до часу зникнення у XX ст.

Озерянській іконі Божої Матері присвячена певна кількість наукової та краєзнавчої літератури. Перші згадки про неї зафіксовані архієпископом Філаретом (Гумилевським) у його «Историко-статистическом описании Харьковской епархии», де надаються відомості про створення слобідських населених пунктів та місцевих храмів і монастирів [2]. У 1879 і 1892 роках вийшли книги відповідно Г.І. Кулжинського [3] та А.Ф. Ковалевського [4], у яких висвітлюються історія появи ікони, її чудодійства, хресні ходи із іконою від Курязького монастиря до Харкова. На початку XX ст. до історії існування ікони Божої Матері звертались поважні українські вчені, що жили в Харкові. Серед них Є. Редін, знаменитий мистецтвознавець [5] та Д.І. Багалій, визначний історик, разом із своїм колегою Д.П. Міллером [6]. Коли була встановлена радянська влада і розпочався активний наступ атеїзму в Радянському Союзі публікації на релігійні теми носили лише загальний характер і дані про Озерянську ікону Божої Матері не публікувались. Лише із здобуттям Україною незалежності виникла потреба у відновленні пам'яті про призабуту святиню Слобідського краю. Побачили світ дві публікації з даної проблеми. Це кандидатська дисертація священника Михайла Матвєєнка, присвячена історії Харківської єпархії [1], де надаються деякі відомості довідкового характеру, та спеціальна розвідка краєзнавця Т.М. Безрукової [7]. Цінність названих робіт полягає у тому, що в них розповідається про долю ікони та побудованих на її честь храмів у XX ст.

Фахівці, що бачили образ, вважають, що Озерянська ікона Божої Матері – це

одне із багатьох зображень на взірць Одигітрії Божої Матері, відомого і в афонському, і у руському іконописанні. Озерянська ікона стоїть в одному ряду із такими знаменитими зображеннями Божої Матері, як Ченстоховська, Казанська, Смоленська, Тихвінська, Святогорська та інші [6, 343]. Припускають, що образ був зображений на кипарисовій дошці розміром 40 x 34 сантиметрів.

Щодо появи Озерянської ікони Божої Матері існують протиріччя. За одними даними це сталося на початку, за іншими – наприкінці XVII ст.

За переказами, вперше опублікованими о. Філаретом (Гумілевським), ікону знайшов священник о. Федір в урочищі Озерянка неподалік від слободи Мерефа. Тут він косив траву і раптово почув стогін. Нахилившись, отець побачив, що перерізав косою на дві частини ікону. Священик взяв обидві половинки додому, поставив на покуть і помолвився, розуміючи свій гріх. Однак наступного ранку він ікони не побачив у хаті, а знайшов її цілою на тому самому місці де поранив. Згодом на честь цього чуда була побудована церква. А на тому місці, де лежала ікона, з'явилося джерело.

Вже у XVII – XVIII ст. ікона прославилась численними зціленнями та позбавленням слобожан від таких лих, як татарські набіги, пожежі та епідемії.

Першим, хто відчув на собі чудодійство ікони був настоятель Святогорського монастиря Севастіан. Перебуваючи в Озерянці, він виликувався завдяки місцевій іконі і на честь цієї події заснував тут пустинь. У Озерянській путині отець Федір прийняв чернецтво і жив до самої смерті.

Існує розповідь про те, що знаменитий український письменник Г.Ф. Квітка-Осмонов'яненко до п'яти років був напівсліпим. Однак вклонившись чудодійній іконі, прозрів.

1786 р. за наказом імператриці Катерини II була проведена секуляризація церковних та монастирських земель. І наступного року Озерянська пустинь була закрита, а ікону перенесли до Курязького монастиря неподалік від Харкова. Тут вона знаходилась 55 років (не рахуючи час, коли монастир був закритий у 1788 – 1796 роках й ікона перебувала у Покровському монастирі Харкова).

На прохання єпископа Інокентія (Борисова) Священний Синод 16 жовтня 1843 р. дозволив перенести ікону на зимовий період (з 30 вересня до 22 березня) до Харківського Покровського монастиря. Вже наступного року відбувся перший хресний хід із Курязького монастиря до Покровського собору.

Звичайно, що озерянці часто звертались із проханням до єпархії щодо повернення чудодійної ікони до місця знаходження, але не знаходили у цьому підтримки. Лише у 1862 р. харківський митрополит Макарій (Булгаков) отримав дозвіл Священного Синоду, щоб 15 червня Озерянську ікону привозили “у пристойному екіпажі” до Мерефи, а 16 червня хресним ходом нести до Предтечівської церкви у Озерянках. Тут ікона повинна перебувати до 24 червня і таким самим ходом повертатися до Курязького монастиря. З 15 червня 1863 р. щорічно таким маршрутом відбувався ще один хресний хід.

На честь чудодійної ікони у Харкові наприкінці XIX ст. побудовано дві церкви. Одна у 1896 р. на території Покровського монастиря, де ікона перебувала у Харкова, друга – у 1900 р. на Катеринославській вулиці, по якій проходив хресний хід і де зупинялись священники. Проекти обох церков належать єпархіальному архітектору В.Х. Немкіну і сьогодні є окрасою Харкова.

1903 р. архієпископ Амвросій установив святковий день Озерянської ікони Божої Матері. Ним стало 30 жовтня, яке наприкінці минулого століття знову стали відкрито відзначати.

Після революційних потрясень 1917 – 1921 років ікона деякий час належала обновленцям. Після заборони хресних ходів (у 1927 р.) Озерянська ікона знаходилась спочатку в Успенському, потім – у Благовіщенському соборі, а з 1939 р. – у Трьохсвятительській церкві. У 1939 – 1941 роках в останній розташовувалася філія антирелігійного музею, а ікона стала музейним експонатом. Однак, під час Другої світової війни, коли німці захопили Харків, Озерянська ікона Божої Матері десь зникла. І на сьогоднішній день її доля невідома. Скоріш за все вона була знищена. Однак пам'ять про неї живе і понині. Зараз у Харківській області діє чотири Озерянські церкви. Крім названих вище у Харкові, ще побудовано у селі Озеряни

та селищі Буди. Отже, відродження православних традицій допомагає сучасникам в їх вірі на зміцнення і фізичне, і духовне.

1. Матвеевко М. *История Харьковской епархии (1850 - 1988)*. — Харьков, 1999.
2. Филарет (Гумилевский). *Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд. 1 — 5*. — Москва, 1857.
3. Кулжинский Г.М. *Озерянский чудотворный образ Божией Матери*. — Харьков, 1879.
4. Ковалевский А.Ф. *Сказание о святой чудотворной иконе пресвятой Богородицы Озерянской*. — Харьков, 1892.
5. Редін Е. *Памятники церковных древностей Харьковской губернии*. — Харьков, 1900.
6. Багалей Д.И., Миллер Д.П. *История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год)*. В 2-х т. Репринт. изд. — Харьков, 1993.
7. Безрукова Т.М. *Озерянська ікона Божої Матері*. — Харків, 2002.

Т.В. Онішко (Полтава)

РАЙНА ВИШНЕВЕЦЬКА – ФУНДАТОРКА МОНАСТІРІВ ПОЛТАВЩИНИ

Українські жінки завжди віддавали себе служінню рідному краю. Козацька доба стала часом справжнього відродження української духовності. До цього причетні й українські берегині. Одним із напрямів діяльності шляхетних жінок у XVI-XVII ст. була фундація монастирів.

Фундаторкою трьох православних монастирів на Полтавщині виступила Раїна Вишневецька (1589-1619pp.), двоюрідна сестра київського митрополита Петра Могили, яка словом і ділом підтримувала православну віру в Україні. Всього чотирнадцять років прожила вона в українській землі та поєднала себе з нею нерозривними вузами. Раїна Вишневецька залишила після себе віковічні пам'ятники своєї глибокої набожності і благочестя, вписала своє ім'я на сторінках нашої історії. Тож не випадково на портреті Раїни Вишневецької молода жінка тримає у правій руці книжку, на титульній стороні якої надпис “Молитвослов слов'яноруський” [1, 10].

Історія зберегла дуже мало даних про життя Раїни Вишневецької. Вона була старшою дочкою молдавського господаря Ієремії Могили, одного з кращих правителів Молдавії. У роки свого правління Ієремія Могила дарував і робив часті та шедрі пожертви на церковні потреби. Він до самої смерті був благодійником і покровителем львівського православного братства. Мати Раїни – Єлизавета також була набожна жінка і після смерті чоловіка не припиняла займатися благодійною діяльністю у тому ж львівському братстві. Отже, та тверда вірність православ'ю, яку потім Раїна Могиляка відкрила у своєму житті, поза батьківською домівкою, винесена була саме звідти.

Раїна Могиляка вийшла заміж за князя Михайла Вишневецького, ймовірно, в 1605 р., ще при житті свого батька. Під цим роком князь Вишневецький вніс у книги Люблінського трибунала дарчий запис на ім'я молодої дружини, що передбачав суму 150 тис. червінців і половину всіх маєтків. На початку XVII ст. земельні володіння подружжя Вишневецьких охоплювали велику частину Лівобережної України, зокрема сучасної Полтавщини та Чернігівщини, включаючи понад 50 міст [1, 2].

За таким багатим чоловіком, здавалось, життя Раїні передбачало в майбутньому одні радощі. Однак особисте життя Раїни було похмарене боротьбою між родичами за батьківський спадок після його смерті у 1606 р. Серед таких турбот та втрат пройшли молоді роки Раїни Вишневецької.

Князь Михайло Вишневецький повернувся з молдавського походу

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Киридон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

